

**MATEMATIKA MODELLASHTIRISH METODLARI.
DETERMENATSİYALANGAN VA STOXAСТИK IQTISODIY-
MATEMATIK MODELLAR**

Radjbov Baxtiyor Sharipovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Matematika o‘qitish metodikasi va geometriya kafedrası professori

Abdurahmonov Hasanjon Kotibjon o‘g‘li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Matematika va informatika fakulteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Determinatsiyalashgan iqtisodiy modellar, Tarmoqlararo balans sistemalari haqida yetarlicha to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Determinatsiya, iqtisodiy-matematik modellar, determinatsiyalangan modellar, texnik iqtisodiy ko‘rsatkich, mahsulot mustahkamligi va aylanishlar soni (chastota).

determinatsiyalashgan iqtisodiy modellar

Determinatsiyalangan oddiy modellar – iqtisodiy masalalarni yangilash (o‘zgartirish) guruhining oddiy bir turi. Bu turdagi modellarga korxonalarining texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarini hisoblashda ishlatiladigan analitik talaffuzli modellar kiradi.

I. Bunday modellarga misol qilib to‘qimachilik sanoatidagi mashinalarning ish unumdorligi tenglamasini olamiz ($N_{kg}/soat$):

$$N = 0.06 \pi d n T K_n. \quad (1)$$

Bu yerda: d – mashina ishchi organining deametri, (M_{atr});

T – ishlab chiqarilgan mahsulotning chiziqli mustahkamligi;

n – ishchi organning aylanishlar soni (chastotasi), min;

K_n – foydali vaqt koeffitsiyenti.

Yuqorida keltirilgan formula faqat tikuv dastgohlariga emas, balki kimyoviy tolalar, sun‘iy charm ishlab chiqarish va hokazo dastgohlar uchun ham o‘rinlidir.

Shuni ta’kidlab o’tish kerakki, yozma ifodalaydigan modellar, ko‘pincha, optimallashtirilgan modellar tarkibiga kiradi. Bunday turdagi modelni quyidagi misolda ko‘ramiz.

Determinatsiyalashgan optimallashtiruvchioddiy model – iqtisodiy-matematik modelning ko‘p tarqalgan turi bo‘lib, iqtisodchilarning tajriba faoliyatlarida ko‘p ishlatiladi. Yuqorida ko‘rilgan mashinalarning unumdorlik massasini qayta ko‘ramiz.

II. Masalan: dastgohda ishlab chiqarilgan mahsulotning chiziqli mustahkamligi berilgan deylik, u holda bu dastgoh uchun $T = const$, $d = const$ deb qabul qilinadi.

Bu holda berilgan tenglamaning o‘zgaruvchisi deb, silindrning aylanishlar soni – n qabul qilinadi. Modelni soddalashtirish uchun, agar foydalish ish koeffitsiyenti K ni n bilan funksional bog‘liq deb qabul qilinsa, ya’ni $K = F(n)$ bo‘lsa, u holda N ham o‘zgaradi.

Eksperimental ma’lumotlarga asoslanib, dastgohlar ish unumdorligining aylanishlar soni orasidagi egri chiziqli grafikni chizamiz (1-rasm).

Egri chiziqning grafigida $n' < n < n''$ intervaldagi analitik ko‘rinishi:

$$N = -an^2 + bn + c \quad (1)$$

kvadratik funksiyani ifodalaydi.

Bunday ishlab chiqarishning o‘zgaruvchanligi to‘qimachilik sanoatidagi barcha uskunalarga va yengil sanoat tikuvchilik sexlaridagi uskunalarga taalluqlidir. Bunday holda ishlab chiqarishning dinamikasi aylanma harakat chastotasi o‘sishi natijasida ma’lum bir

nuqttagacha o‘sadi va tez uzulishi sababli pasayadi.

Tahlil qilmay turib emperik egri chiziqning ekstremumga ega ekanligini bilib oldik, chunki uskunaning ish unumdorligi ekstremumga ega. Egri chiziq ekstermal egri chiziq bo‘lgani uchun shunday mahsulot ishlab chiqarish tezligini toppish mumkinki, bunda dastgohning ish unumdorligi eng katta qiymatga erishadi. Buning

uchun tenglamani n bo‘yicha differensiyalab, nolga tenglashtirib kritik nuqta absissasini aniqlaymiz:

$$\frac{dN}{dn} = -2an + b;$$

$$-2an + b = 0$$

Bundan: $n = b/2a$

Aniqlab olingan o‘zgaruvchi “ n ”, ya’ni ishlab chiqarish organining aylanishlar soni oddiy Sistema uchun optimallashtirilgan model hisoblanadi, chunki bunday qiymatda dastgoh eng yuqori (maksimal) ishlab chiqarishga erishadi.

Mashinaning ishlab chiqaruvchanligini amaliyotda qo‘llash uchun uning (n) optimal qiymatini yozma model “ l ” ga qo‘yamiz.

Natijada quyidagini hosil qilamiz:

$$N_{max} = 003\pi db TK/a \quad (4)$$

Shu tarzda yozma model tegishli o‘zgarishlar natijasida optimal ko‘rinishni qabul qildi.

III. Boshqa xil turdagi determinatsiyalashgan optimallashtiruvchi oddiy modellar jumlasiga ehtiyojlarni optimal boshqarish modeli kiradi; unda mahsulotlarni yetkazib berish va xomashyolar xarajatlarining optimal hajmi o‘lchovi Q aniqlanadi; u xomashyolarni yetkazib berish va omborlarda saqlash xarajatlaridan tashkil topadi.

Bu model quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

$$Q = \sqrt{2PS_1/S_2}. \quad (5)$$

Bu yerda: P – korxonaning material “zaxiralariga” bo‘lgan umumiy talabi (xomashyo, yarim tayyor mahsulot);

S_1 – transport-tayyorlov xarajatlari;

S_2 – xarajat o‘lchovining proporsionalligi.

Aytib o‘tilganidek, bunday oddiy modellarning kamchiligi ularda o‘zgaruvchilarning bir-biri bilan bog‘liq emasligi va teskari aloqada bo‘lmasligidir.

Ma’lumki, ixtiyoriy iqtisodiy vaziyat o‘zgaruvchilar o‘zi bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan iqtisodiy o‘zgaruvchan sistemalarni ifodalaydi. Murakkab modellarda bular mavjud bo‘ladi.

IV. Murakkab determinatsiyalashgan yozma modellar turli xildagi matritsali rejalashtirish modellari kiradi.

Texnologik sanoatning matritsali moliyaviy rejalar modeli hozirgi zamon to‘qimachilik sanoatida muvaffaqiyatli tarzda ishlatilmoqda. Murakkab modelga mahsulot ishlab chiqarish bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan xarajat, ya’ni tarmoqlararo balansning muhimligini hisobga olgan holda uning modelini tuzish mumkin.

tarmoqlararo balans sistemasi

Iqtisodiy – matematik modelni tuzish uchun quyidagi o‘zgaruvchilarni kiritamiz, buning uchun

$$z_i = y_i + x_i - \sum_{j=1}^n y_{ij}, i = \overline{1, m}$$

yalpi mahsulot modelidan foydalanamiz, bunda:

x_i – ishlab chiqarishning yalpi mahsulot hajmi;

y_i – tayyor mahsulotning hajmi;

y_{ij} – j tarmoqqa mahsulot ishlab chiqarish uchun I tarmoq mahsulotlarining xarajatlari;

z_i – tarmoqda tashkil etilgan foyda.

Bulardan foydalanib quyidagi balans sistemalarini hosil qilamiz:

$$\left. \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n x_{ij} + y_i = x_i \\ \dots \dots \dots \\ \sum_{j=1}^n x_{nj} + y_n = x_n \end{array} \right\} \text{mahsulot taqsimlanishi}$$

$$\left. \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n x_{ij} + z_i = x_i \\ \dots \dots \dots \\ \sum_{j=1}^n x_{nj} + z_n = x_n \end{array} \right\} \text{mahsulot xarajatlari}$$

Tarmoqlararo balansning parametrlari – bu to‘g‘ri va to‘liq xarajatlarning koeffitsiyenti. Agar to‘g‘ri xarajatlar koeffitsiyenti a_{ij} bir birlik mahsulot ishlab chiqarish uchun I mahsulot xarajatlarini ifodalasa:

$$a_{ij} = x_{ij}/x_j$$

tenglikdan aniqlangan bo‘lsa, mahsulot ishlab chiqarish uchun (j) i xarajatlari tegishli holda

$$x_{ij} = a_{ij}x_j$$

ni tashkil etadi. Yuqorida keltirilgan mahsulot taqsimlanishini tenglikka qo‘yib chiqsak, tarmoqlararo bog‘lanish tenglamalar sistemasini hosil qilamiz:

$$\left. \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + y_1 = x_1 \\ \dots \dots \dots \\ \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + y_n = x_n \end{array} \right\}$$

yoki matritsali shaklida:

$$AX + Y = X.$$

Bundan

$$X = (E - A)^{-1} Y.$$

Bu yerda: $(E - A)^{-1}$ – to‘liq xarajatlar koeffitsiyentlar matritsasi, E – birlik matritsa. To‘liq xarajatlar koeffitsiyenti bu birlik mahsulot ishlab chiqarish hajmini aniqlash uchun zarur. Shunday qilib, tarmoqlararo balans modeli – tarmoqlararo bog‘likni tahli qilishga va xalq xo‘jalik tarmoqlari hamda turli resurs xarajatlarni balanslashga yordam beradi.

Matritsali yozma modelning kamchilig iqtisodiy sistemani to‘liq optimal qila olmasligidadir. Bu kamchilikni oz miqdorda bo‘lsa ham, ko‘p variantli rejalashtirishda matritsali model bartaraf qilishi mumkin.

V. Murakkab optimallashtirilgan modelga chiziqli va nochiziqli dasturlashda ishlatiladigan, yangilashtirilgan iqtisodiy sistemalar kiradi. Umumiy chiziqli dasturlash masalasi quyidagi model ko‘rinishda bo‘ladi:

$$L(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max. \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_i = b_i;$$

$$i=1, 2, 3, \dots, n$$

$$j=1, 2, 3, \dots, n \quad (2)$$

$$x_i > 0 \text{ (hamma } i \text{ qiymatlar uchun)} \quad (3)$$

Bu yerda: x_i – o‘zgaruvchan; c_i, b_i, a_{ij} – berilgan o‘zgarmas miqdorlar; $L(x)$ – maqsad funksiya masalani ekstremallashtiradigan qiymati. Shun ta’kidlab o‘tish kerakki, chiziqli dasturlash masalalari optimal modellar orasida ko‘p tarqalgan. Bu o‘z

navbatida iqtisodiy sistemani optimallashtirishga nisbatan chiziqli dasturlash uslubi yaxshi ishlab chiqilgan.

Chiziqli dasturlash masalalarini yechish metodini birinchi bo‘lib 1939-yilda “Nobel” mukofoti laureanti, rus matematigi akademik L.V.Kantarovich yaratdi.

Yuqorida ko‘rib o‘tilgan barcha determinatsiyalashgan iqtisodiy-matematik modellar statistik modellarga kiradi.

Ko‘rib o‘tilgan barcha iqtisodiy-matematik modellar klassik modellar hisoblanadi.

VI. Determinatsiyalangan optimal dinamik modellarga oddiy misol qilib, dinamik dasturlash masalalar modelini keltirish mumkin. Buni 1950-yillarda amerikalik olim – matematik R.R.Bellman ishlab chiqqan. Agar resurslar sarfida iqtisodiy “effect”ning yig‘indisini maksimallashtirish kerak bo‘lsa, u holda funksional tenglamaga quyidagicha yoziladi:

$$F_i(p) = \max_{q \in P} G_{n-1}(p, q) + F_{i-1}(T_q(p)).$$

Bu yerda: $T_q(p)$ – o‘zgartirish, T_i – qadamga p_i qiymati; $G_{n-1}(p, q)$ – p, q resurslarni realizatsiya qilishdan olinadigan effektiv foyda yig‘indisining funksiyasi.

Bunda birinchi bosqich uchun maksimal natijada quyidagiga teng bo‘ladi:

$$F_1(p) = \max_{q \in P} G(p, q).$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.R.Mo‘minov. Matematik modellar va usullar. Toshkent “Turon-iqbol” 2006-yil. ISBN 978-9943-14-007-3.
2. A.Abdullayev, K.Muftaydinov, X.Aybeshov. Kichik biznesni boshqarish. – Toshkent. Moliya, 2003.
3. Кузнецов Ю.Н и др. «Математическое программирование» - М., «Высшая школа».